

УДК: 615.32:582.751.4

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРАКТА ГУСТОГО ИЗ СЕМЯН ЛЬНА ОБЫКНОВЕННОГО (*LINUM USITATISSIMUM L.*)

ДАУЛЕТ ТОМИРИС КАЙРАТКЫЗЫ

студент специальности «Технология фармацевтического производства», НАО
«Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», г.
Алматы Республики Казахстан

АН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

лектор кафедры Фармакогнозии с курсом ботаники, магистр экономических наук, НАО
«Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», г.
Алматы Республики Казахстан

БЕЙСЕНБЕКОВ НАРИМАН АЛИМХАНОВИЧ

Ассоциированный профессор без уч.зв., к.фарм.наук, кафедры Инженерных дисциплин
и надлежащих практик НАО «Казахский Национальный Медицинский университет имени
С.Д. Асфендиярова», г. Алматы Республики Казахстан

ОТАРГАЛИЕВА МАЙГУЛ ОРАЛГАЛИЕВНА

заведующая курсом фармации отделения «Медицинские специальности»,
преподаватель специальных дисциплин ТОО «Высший Медико-стоматологический колледж
профессора
Рузуддинова», г. Алматы, Республика Казахстан

ТУТАДЗЕ ТАХМИНА НИЯЗОВНА

студентка 4-го курса специальности «Фармация» ТОО «Высший Медико-
стоматологический колледж профессора Рузуддинова», г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. *Густой экстракт семян льна обыкновенного является перспективным фитопрепаратом, обладающим обволакивающим и противовоспалительным действием. В рамках государственной стратегии развития фармацевтической промышленности в Республике Казахстан планируется увеличение локального производства фитопрепаратов, включая экстракты растительного происхождения, к 2029 году. В данной статье рассмотрены стадии подготовки сырья, ультразвуковой экстракции очистки и концентрирования, а также факторы, влияющие на качество продукта. Полученные результаты подтверждают возможность промышленного производства густого экстракта, соответствующего фармакопейным требованиям.*

Ключевые слова: *лен обыкновенный, густой экстракт, фармацевтическое производство, ультразвуковая экстракция, фитопрепарат, полисахариды.*

Актуальность

Фармацевтическая отрасль Республики Казахстан демонстрирует устойчивый рост, направленный на импортозамещение и развитие отечественного производства лекарственных средств. Государственные программы стимулируют переработку местного растительного сырья, что способствует снижению зависимости от импортных субстанций и повышению доступности лекарственных препаратов. Согласно прогнозам отраслевого развития, к 2029 году планируется расширение производства фитопрепаратов, включая густые экстракты лекарственных растений.

Семена льна обыкновенного содержат слизистые полисахариды, лигнаны и жирные кислоты, что определяет их фармакологическую ценность. Густой экстракт, получаемый из

данного сырья, применяется в качестве обволакивающего и противовоспалительного средства.

Цель исследования. Разработка технологии производства экстракта густого из семян льна обыкновенного (*Linum usitatissimum L.*), обеспечивающей сохранение и выделение биологически активных веществ.

Материалы и методы

Технология приготовления густого экстракта из семян льна представляет собой комплекс последовательных технологических операций, направленных на эффективное извлечение и концентрирование биологически активных веществ из растительного сырья. Основными этапами данного процесса являются подготовка сырья, экстракция действующих веществ, очистка экстракта и концентрирование извлечения до получения густой консистенции.

Ультразвуковая экстракция (УЗ-экстракция) представляет собой современный и высокоэффективный метод извлечения биологически активных веществ из растительного сырья, основанный на воздействии ультразвуковых волн на систему «сырьё–экстрагент». Данный метод относится к интенсифицированным способам экстрагирования и широко применяется в фармацевтической и биотехнологической промышленности.

Суть метода заключается в том, что ультразвуковые колебания (обычно частотой 20 - 40 кГц) вызывают явление кавитации - образование и последующее схлопывание микропузырьков в жидкости. В момент разрушения кавитационных пузырьков возникают локальные зоны с высоким давлением и температурой, что приводит к разрушению клеточных стенок растительного материала и облегчает выход внутриклеточных веществ в раствор. При экстракции семян льна (*Linum usitatissimum L.*) ультразвуковое воздействие значительно повышает эффективность извлечения слизистых полисахаридов, лигнанов, фенольных соединений и жирных кислот. Это обусловлено тем, что ультразвук улучшает проникновение экстрагента в структуру сырья и ускоряет процессы диффузии и массообмена.

Технологический процесс ультразвуковой экстракции включает несколько последовательных этапов.

Стадия 1. Подготовка ЛРС: семена льна очищаются от механических примесей и измельчаются до размера частиц 1–3 мм. (как указано на рисунке.1) Измельчение увеличивает площадь контакта сырья с экстрагентом и способствует более полному извлечению биологически активных веществ.

Рисунок 1

Стадия 2. Приготовление экстрагента

Подготовленное сырьё помещается в экстракционную ёмкость и заливается экстрагентом. В качестве растворителя используем очищенную. Соотношение сырья и экстрагента составляет от 1:10

Стадия 3

Далее система подвергается ультразвуковому воздействию с использованием ультразвуковых аппаратов (указанно на рисунке.2) Процесс экстракции, как правило, проводится при температуре 30–60 °С в течение 20–60 минут. Ультразвуковое воздействие

обеспечивает интенсивное перемешивание среды, разрушение клеточных структур и ускорение выхода целевых компонентов.

Рисунок 2

Важным преимуществом ультразвуковой экстракции является возможность проведения процесса при относительно низких температурах, что позволяет сохранить термолабильные соединения, содержащиеся в семенах льна. Кроме того, данный метод значительно сокращает время экстракции по сравнению с традиционными методами, такими как мацерация или перколяция.

Стадия 4. Фильтрация экстракта

После завершения ультразвуковой обработки полученное извлечение подвергается фильтрации для удаления частиц растительного сырья. Фильтрация может осуществляться с использованием тканевых фильтров, вакуум-фильтров или центрифугирования.

Стадия 5. Сгущение экстракта

Следующим этапом является концентрирование экстракта. Оно проводится методом выпаривания растворителя, чаще всего в вакуум-выпарных аппаратах при температуре 50–60 °С. (как указано на рисунке.3) В условиях пониженного давления снижается температура кипения растворителя, что позволяет избежать разрушения биологически активных веществ. В процессе выпаривания происходит уменьшение объема раствора и увеличение концентрации сухих веществ.

Рисунок 3

Стадия 6. Введение вспомогательных веществ, на этом этапе вводим коррегенты такие как лимонная кислота а так же консервант бензоат натрия и красители при необходимости

Стадия 7. В результате получают густой экстракт семян льна — вязкую массу тёмно-коричневого цвета с характерным запахом.

Основными биологически активными компонентами являются слизистые полисахариды, обладающие обволакивающим действием, лигнаны с антиоксидантными свойствами, а также жирные кислоты омега-3.

К основным преимуществам ультразвуковой экстракции относятся:

- сокращение времени экстракции;
- повышение выхода биологически активных веществ;
- снижение расхода растворителя;
- сохранение термолабильных компонентов;
- возможность автоматизации процесса.

Таким образом, ультразвуковая экстракция является эффективным и перспективным методом получения экстрактов из семян льна, обеспечивающим высокую степень извлечения биологически активных веществ и улучшение качества конечного продукта.

Обсуждение

Полученные результаты демонстрируют эффективность предложенной технологической схемы. Использование мацерации в сочетании с контролируемым концентрированием позволяет получать продукт с высоким содержанием активных веществ. Важным аспектом является стандартизация производственного процесса, включающая контроль параметров сырья, экстрагента и температурного режима. Развитие производства фитопрепаратов имеет стратегическое значение для фармацевтической отрасли, поскольку способствует снижению зависимости от импортных субстанций и расширению ассортимента лекарственных средств. Концентрированный экстракт семян льна может использоваться как самостоятельный компонент или в составе комбинированных препаратов, что открывает перспективы для дальнейших исследований.

Выводы

Разработана технология получения густого экстракта из семян льна обыкновенного (*Linum usitatissimum* L.) с использованием метода экстракции (водной, в том числе с применением ультразвуковой обработки). Установлено, что экстракт из семян льна содержит биологически активные вещества, такие как полиненасыщенные жирные кислоты, лигнаны, слизистые вещества и фенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Подобраны оптимальные условия экстракции (соотношение сырье–экстрагент, температура, время, объем экстрагента), обеспечивающие максимальный выход экстракта и сохранность действующих веществ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная фармакопея Республики Казахстан. – Астана: МЗ РК, 2020.
2. Государственная программа развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан (прогноз до 2029 г.). – Министерство здравоохранения РК.
3. Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2018.
4. Wagner H., Bladt S. Plant Drug Analysis: A Thin Layer Chromatography Atlas. – Springer, 2001.
5. Bruneton J. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. – Lavoisier, 1999.
6. Доронина Н. В. Фитохимические методы исследования лекарственного растительного сырья. – Алматы: Наука, 2017.